

Marcelo Pinheiro da Silva

Este é o 20º número da revista e IGT na Rede. Marca dez anos de existência de nossa revista. Nosso primeiro número foi lançado em 5 de agosto de 2004, data que marcava os 99 anos do nascimento de Laura Postner Perls e 36 anos de nascimento de minha esposa Márcia Cristina Estarque Pinheiro da Silva.

A IGT na Rede vem sendo fiel a seus objetivos iniciais ao longo de seus dez anos de existência.

“Esta revista visa ampliar a possibilidade de troca de informações no âmbito de nossa comunidade de Gestalt-Terapeutas e divulgar as contribuições dessa forma de olhar o mundo para o público em geral, promovendo a Gestalt-Terapia” (PINHEIRO-DA-SILVA 2004,pg.01).

Este periódico cresceu em sofisticação: Nosso primeiro número foi feito de forma artesanal e não observava preceitos fundamentais a uma revista científica. Em pouco tempo a IGT na Rede evoluiu em estrutura, ampliando sua qualidade editorial e atualmente é a revista, ligada à Gestalt-Terapia, mais bem avaliada pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Se levarmos em conta que a Gestalt-Terapia não é uma abordagem de tradição acadêmica, este é um feito importante e contribui para aumento de visibilidade da produção de nossa comunidade, mas este não é o maior mérito desta revista.

A IGT na Rede tem filhos ilustres como o CDGB - Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira. Estas duas iniciativas, juntas, tiveram um papel muito importante para que eu fosse convocado a assumir a presidência do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia. Este evento certamente trará frutos importantes para a Gestalt-Terapia brasileira. Entre eles o "Centro Internacional de Documentação da Gestalt-Terapia, projeto que terá características semelhantes ao CDGB e constituirá um acervo composto pelo material escrito e pelos vídeos dos trabalhos apresentados nos congressos internacionais de Gestalt-Terapia. Esta iniciativa ampliará a possibilidade de troca no âmbito da Gestalt-Terapia internacional, facilitará a divulgação desta abordagem e dará ao Rio de Janeiro um papel ainda mais importante no movimento internacional desta perspectiva.

É interessante e gratificante observar como o desenvolvimento de um trabalho com princípios claros e objetivos voltados para o desenvolvimento coletivo de nossa abordagem tenha trazido, ao longo do tempo, desdobramentos tão

significativos e de importância incontestável. Espero que este tipo de iniciativa continue servindo de exemplo e que possa inspirar outras pessoas a seguirem caminhos semelhantes.

Marcelo Pinheiro da Silva

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

PINHEIRO-DA-SILVA, Marcelo. *Editorial. IGT na Rede*, Rio de Janeiro, RJ, 1.1, 05 08 2004. Disponível em: <<http://www.igt.psc.br/ojs/viewarticle.php?id=32>>. Acesso em: 14 09 2014.

Endereço para correspondência:

Comissão Editorial

IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Rua Haddock Lobo, 369/709 - Tijuca Rio de Janeiro - Brasil CEP 20260-141 Telefax (55) 21 2569-2650, Rio de Janeiro-RJ, Brasil

Endereço eletrônico: igtnarede@igt.psc.br; marcelo@igt.psc.br

NOTA

Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-terapeuta, especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.-RJ), Professor substituto de Psicologia da UERJ, Mestrando em Psicologia Social (UERJ), coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira e sócio-fundador do IGT e Presidente do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia Rio 2015.